

CONSECINȚELE PLURALISMULUI RELIGIOS ȘI (RE)VRĂJIREA LUMII POSTMODERNE

Pr. Conf. univ. dr. Stelian MANOLACHE

*Membru asociat, Academia Oamenilor de Știință din Romania
stman58@yahoo.com*

Pr. dr. Stelian Ioan MANOLACHE

*Biserica Ortodoxă Română "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil", Brașov
stelian81stely@yahoo.com*

ABSTRACT: The consequences of religious pluralism and the (re)spell of the postmodern world.

If at the beginning of modernity, Europe only knew Christianity - including its first Protestant forms - and, after the Spanish reconquest, Judaism and Islam were reduced to their Ottoman expression, contemporaneity de facto forced the old continent to assimilate religious pluralism, one founded on the coexistence and the continuous and unlimited interaction of a multitude of religious ideas, beliefs and practices. At least in some places, after the French Revolution of 1789-1799, until today's European reality, it is a real melting pot of religions, an amalgam of "spiritual offers", a competitive market of advanced soteriological "solutions" (Peter L. Berger) , alongside Christian confessions, religions, more or less coherent, more or less syncretic, coming from all corners of the world. As a result, the multi-criteria research of the cohabitation situations of different religions is necessary and timely, an increased interest a. for Christian polymorphism in Western Europe (the modern and postmodern particularities of Western Christianity; epistemological subjectivism, ecclesiological deinstitutionalization and indifferentism / doctrinal relativism; "initiative "religious" and "psychopathy" - functional specificities); b. historical precedents (interference of Christian denominations in history, pastoral aspects and missionary ethics; Christianity and Islam between tolerance and conflict, theological elements of Judeo-Christian coexistence and relations); c. Romanian aspects and interpretations of the interaction of religions (Transylvania – space of religious confluence; ethnicity and confession in the era of the Reformation; aspects of religious tolerance among Romanians; problems

of the Reformation in Transylvania; Romanians and the Reformation – historical, cultural, social problems, analyzes and diagnoses, political, interethnic, interconfessional and identity); d. benchmarks and teachings of cohabitation (the cultural effects of religious interactions; motivations, implications and consequences of a socio-political order; effects and implications at the identity level; the interaction of religions, between tolerance and missionaryism; orthodox perspectives regarding the management of confessional heterogeneities); e. historical Christian religions and the new religious movements (the genesis and evolution of the new religiosity; the characteristics of the new religious movements: subjectivism, relativism, deinstitutionalization, syncretism; the perspectives of traditional religions; the new religiosity – pastoral-missionary considerations); f. aspects of Christian-Muslim cohabitation in the Christian West (the Muslim community between integration and autarky; Islam and the temptations of the consumer society; the Islamic community between fundamentalism and the pressure of modernity; democracy in Islam - interpretations, premises and perspectives; pastoral-missionary confluences and antinomies; Islam and Christianity - an inevitable conflict?). Among these topics listed above, we have chosen to present in this international symposium in the Romanian Parliament in Bucharest, Consequences of religious pluralism and the (re)enchantment of the postmodern world/postmodernity and the resurrection of spirituality, a theological assessment from an orthodox personalist perspective.

Keywords: *Individualism, religious pluralism, syncretism, Cosmic Jesus, gnosis.*

Preliminarii

Fără îndoială, resurecția religiosului, a încercărilor tot mai frecvente de (re) exprimare a convingerilor religioase și de practicare a normelor ritualice și moral-etice, reprezintă o certitudine a lumii contemporane, una tot mai mult caracterizată ca fiind postseculară, postmodernă și postcreștină, care, după cum subliniază Jürgen Habermas sau Martin Riesebrodt, *marchează o evidentă reîntoarcere a omului și umanității spre credință, spre sacru, spre Dumnezeu*. Postmodernitatea va îngădui religiei, să revină în spațiul restrâns, limitat și dominat de valori de ordin preponderent material - date de triada perversă Piață-Producție-Profit - al preocupărilor sale cotidiene, omul postmodern pare a-și asuma o încercare de „(re)întoarcere la tradiție

împotriva modernismului”, de „depășire a modernismului” (Luc Ferry)¹, destinată, cel puțin aparent, redescoperirii autenticelor sale temeuri existențiale, atât de puternic solidare cu ideea divinității creatoare, proniatoare și mântuitoare. Însă, în pofida faptului că vocația religioasă intrinsecă naturii umane este din nou manifestă, concluzia unanimă a teologilor, filosofilor și sociologilor care cercetează acest fenomen, este că omul post-modern, încă racordat atitudinilor mai mult decât reticente ale modernității față de religiozitatea de tip tradițional, evită să se îndrepte în căutările sale spre spiritualitatea fundamentată, datorită gândirii de tipul nici-nici, pe baze eclesiologice, dogmatice și liturgice, optând pentru o religiozități de tip „nou”, non-eclesiale și non-dogmatice, subiective și unilaterale, sincretiste și neinstituționalizate. În aceste circumstanțe, religia postmodernității, mai mult „experimentală decât dogmatică” (Louis Hourmant)² apare ca o încercare la scară globală de redefinire a conținuturilor teoretice și formelor ritualice aferente practicării credinței religioase, contextul în care acest proces a căpătat contururi explicite, particularitățile definitorii și implicațiile de ordin teologic pe care le generează urmând a constitui obiectivele principale ale studiului nostru.

Este cunoscut că, renunțând la multe din viziunile și abordările profund seculare anterioare, postmodernitatea a adoptat o poziție mult mai nuanțată față de credințele și practicile religioase, de religie în general, reconsiderând interogațiile generale de ordin metafizic³ și soluțiile oferite la dilemele fundamentale de ordin ontologic și antropologic ale omului „recent” de către religiile bazate pe ideea sacrului transcendent. Implicit, modernitatea a trebuit să recunoască *de facto* că modelul ei valoric în materie de spiritualitate, unul bazat pe suprimarea dimensiunii verticale a existenței, „s-a epuizat” (H.-R. Patapievici), și-a pierdut forța prin care, doar cu câteva decenii în urmă, se extindea la nivel global, influențând mase de oameni ale căror antecedente religioase erau cât se poate de relevante și autentice. Astfel, noua dimensiune „spirituală” a lumii globale admite că omul,

1 Pr. lect. dr. Gheorghe Istodor, *Postmodernismul – Provocare majoră pentru misiunea Bisericii creștine*, în vol. Conf. univ. dr. Vasile Nechita (coord.), *Simpozionul „Modernism, postmodernism și religie”*, Constanța, mai 2005, Iași, Editura Vasiliana '98, 2005, p. 117.

2 Pr. prof. dr. Vasile Nechita, *Religiile abrahamice în contextul postmodernismului*, Iași, Editura Vasiliana '98, 2010, p. 64.

3 Pr. prof. univ. dr. Gheorghe Petraru, *Paradigme conceptuale moderniste și postmoderniste și impactul lor asupra teologiei și misiunii Bisericii*, în vol. *Simpozionul „Modernism, postmodernism și religie*, Constanța, mai 2005, Iași, Editura Vasiliana '98, 2005 p. 56 – 57.

acel om dominat de valorile circumscrie producției, accesului și consumului de bunuri materiale, se află în realitate „într-o căutare permanentă după răspunsul la problemele existențiale pe care și le pune”, încercând să redescopere componenta religioasă a vieții sale cotidiene, să și-o asume și să o concretizeze cotidian⁴. Practic, post-modernitatea (re)legitimează tentativele omului de se apropia de divinitate, de a crede în existența sacralului transcendent, așadar de a refuza o existență limitată la orizontul, artificial și apăsător, al cantonării în imanent, astfel că, văzută ca atitudine filosofico-religioasă, ea „...reprezintă răspunsul pe care l-a dat împotriva lumii desacralizate și împotriva științei triumfătoare, omul căruia religia i-a fost confiscată de istorie...”⁵.

1. Coordonatele (re)vrajirii religiozității postmoderne

După cum sesiza cu acuratețe H.-R. Patapievici, „...singurul mod de a depăși modernitatea este să te situezi în negarea principiului ei fondator – Gott ist tot”⁶; cu alte cuvinte, pentru a ieși din arealul modernității, este imperativ necesară o adevărată resurrecție a ideii de credință în Dumnezeu - și a practicilor culturale aferente acesteia -, în urma căreia valorile aferente religiozității să fie nu numai (re)aduse în actualitate ci și reabilitate măcar în parte. Revenirea religiosului în epoca post-modernității – care, structural, facilitează acest proces, după cum am văzut mai sus – *nu aduce însă după sine restaurarea instituțiilor profesionale tradiționale ori revenirea la sistemele doctrinare fundamentate pe baze dogmatice sau practicile cultural-liturgice cu vocație sacramentală aferente acestora*. Dimpotrivă, atunci când face loc religiosului într-o lume care continuă să fie dominantă de obsesiile specifice eficienței economice și acumulării de bunuri materiale, post-modernitatea mai degrabă inovează/pervertește societatea, dovedindu-și din plin capacitatea de a improviza atunci când, sub auspiciile sale, apar noi și noi entități cu pretenții de ordin denominațional – așa-numitele „noi mișcări religioase”, expresiile punctuale ale „noii religiozități” ieșite din modernitatea în declin. Așadar, deși religiosul pare a oferi o pseudo-redescoperire a lui însuși în post-modernitate, nu poate fi vorba cătuși de puțin de o resurrecție a religiilor instituționalizate tradiționale – care,

4 Pr. prof. dr. Nicolae Achimescu, *Religie, modernitate și postmodernitate*, București, Editura Trinitas, 2013, p. 179.

5 H.-R. Patapievici, *Omul recent*, București, Editura Humanitas, 2001, p. 119.

6 H.-R. Patapievici, *op. cit.*, p. 125.

ca și în modernitate, continuă, totuși, să canalizeze opțiunile religioase ale unor indivizi sau comunități, deși într-un climat care, mai degrabă, le izolează și le marginalizează –, ci de o viziune complet nouă asupra relaționării omului cu divinitatea, viziune caracterizată de următoarele repere, *adevărata patologie spirituală și existențială*:

a) **Relativismul.** „Noile mișcări religioase” sunt caracterizate de un relativism accentuat, care poate fi localizat atât la nivel *gnoseologic* - toate „adevărurile” particulare fiind, în lipsa Adevărului absolut, la fel de valide -, cât și în plan *soteriologic* - căci toate credințele sunt mântuitoare în aceeași măsură, orice monopol asupra salvării și deci orice formă de exclusivism fiind excluse cu desăvârșire -. Și, în adevăr, „post-modernitatea decretează egalitatea [tuturor] religiilor”, orice discuție privind norma credinței - teoretică-doctrinară și aplicativ-culturală - fiind efectiv inoperantă⁷, astfel că, până la urmă, „nicio comunitate religioasă nu mai poate emite pretenția, decât într-o formă pur subiectivă, că deține adevărul absolut”⁸. Să încercăm să sintetizăm cauzele acestei stări de fapt: 1. deficitul de ordin *gnoseologic* evident de mai sus, are la bază refuzul programatic al Revelației supranaturale așa cum este ea tezurizată în și de către Biserică, sub formele complementare ale *Sf. Scripturi*, *Sf. Tradiții și ale scrierilor Sfinților Părinți*; practic, „noile mișcări religioase” își găsesc sursa credinței în rațiunea omului⁹, astfel că discursurile religioase aferente vor suferi, inevitabil, de mari aproximații ori chiar de lipsa reperelor fundamentale de ordin *hrisologic*, *pnevmatologic* ori *soteriologic*; 2. procedând astfel, post-modernitatea vine să (re)definească autoritatea în materie de credință – între *pistis și gnosis* -, dând deoparte faptul că, în realitate, aceasta provine doar de la Dumnezeu; practic, baza transcendentală a autorității este subminată în favoarea unor presupuse „alternative umaniste”¹⁰, care nu fac decât să răstălmăcească tradiția iudeo-creștină, compromițând inclusiv viabilitatea utilizării revelației naturale în materie de teognozie.

Pe aceste baze, post-modernitatea își edifică propriul edificiu religios, unul în care însă „...nu mai este loc pentru o mistică și o spiritualitate fundamentate biblico-revelațional și dogmatico-ecclesial pe comuniunea

7 Pr. prof. univ. dr. Gheorghe Petraru, *art. cit.*, p. 55.

8 Pr. prof. dr. Nicolae Achimescu, *op. cit.*, p. 401.

9 Pr. prof. univ. dr. Gheorghe Petraru, *art. cit.*, p. 55.

10 Pr. asist. Tudor Cosmin Ciocan, *Postmodernismul ca revoltă împotriva autorității revelaționale*, în vol. *Simpozionul „Modernism, post-modernism și religie”*, Constanța, mai 2005, Iași, Editura Vasiliana'98, 2005, p. 259.

trinitară, hristologică și pnevmatologică”¹¹. Ca urmare, „noile mișcări religioase” vor prezenta profiluri doctrinare din cele mai eterogene, vor profesa pseudo-teognozii și pseudo-antropologii din cele mai diverse și vor învăța fel și fel de soteriologii, toate acestea fiind, în pofida lipsei flagrante a omogenității doctrinare, la fel de legitime și de apte să asigure îndeplinirea speranțelor eshatologice ale indivizilor.

În fond, relativismul accentuat cu care operează „noua religiozitate” este perfect concordant relativismului care domină lumea post-modernă în ansamblul ei, căci „post-modernismul nu acceptă nimic normativ în mod absolut”¹². În virtutea acestui pseudo-principiu, omul post-modern „respinge absoluturile divine, adevărul revelat, poruncile scripturale, principiile fixe și scopul supranatural [al credinței]”¹³, dovedindu-se astfel că suprimarea caracterului absolut al tezei privind „moartea lui Dumnezeu”, prin explicarea ființei divine ca operă a omului – reprezentanții de seamă fiind Heidegger, Marx, Nietzsche, Hegel și Lenin -, a lăsat locul liber unor încercări de „psudo-redescoperire” a divinității mult prea puțin inteligibile și coerente, astfel că, o interogație de genul „Dacă toate credințele sunt relative cum poate vreuna să ne promită adevărul și mântuirea?”, precum cea a teologului american Langdon Brown Gilkey, este mai mult decât necesară.

b) Sincretismul. Suprapunându-se lumii globale și asigurând relativa coeziune internă a unei societăți fragmentate „într-o puzderie de particularisme de grup”¹⁴, post-modernitatea aduce cu sine o adevărată „nivelare a identităților [...] religioase”¹⁵, coagulând o societatea vădit multireligioasă și multiculturală, al cărei câmp axiologic este puternic marcat de tendințele spre generalizarea relativismului. Practic, „globalizarea și cultura ei globală se împletesc [...] cu influența deconstructivă specifică post-modernismului, care pune sub semnul întrebării tradițiile și valorile ethosului specifice comunității etnice și naționale”¹⁶, astfel că, constrânse la a interacționa - pen-

11 Pr. prof. univ. dr. Gheorghe Petraru, *art. cit.*, p. 57.

12 *Ibidem*, p. 59.

13 Pr. asist. Tudor Cosmin Ciocan, *art. cit.*, p. 302.

14 Diac. dr. Ioan I. Ică jr., *Globalizarea – mutații și provocări*, în vol. *** *Biserica în misiune. Patriarhia Română la cea aniversar*, București, EIBMBOR, 2005, p. 691.

15 Pr. prof. dr. Nicolae Achimescu, *op. cit.*, p. 17.

16 Acad. pr. prof. univ. dr. Dumitru Popescu, *Ortodoxie și globalizare. Cultură globală și culturi particulare*, în vol. *Simpozionul „Modernism, post-modernism și religie”*, Constanța, mai 2005, Iași, Editura Vasiliana’98, 2005, p. 132.

tru că globalizarea pune la o altă actorii sociali făcând abstracție de distanțe - și expuse presiunii vectorilor de influență afiliați relativismului, structurile „noii religiozități” se dovedesc ușor permeabile față de tentația sincretismului, adică în raport cu sintezele, mai mult sau mai puțin arbitrare, ce integrează conținuturi /secvențe de ordin doctrinar și cultural aparținând unor entități confessionale altfel puțin sau deloc compatibile.

În fond, sincretismul poate fi văzut ca o dezvoltare firească a relativismului gnoseologic și soteriologic care domină religiozitatea post-modernă, căci integrând, prin sinteză, un set de „pseudo-adevăruri” particulare/autonome, rezultatul nu poate fi, la rândul lui, decât tot „pseudo-adevăr/minciună”, demers mult facilitat de insuficienta /inconsistenta fundamentare dogmatico-revelațională a credințelor post-moderne și de concentrarea acestora „...pe sfera afecțiunii, a sentimentalismului/libertinajului, a iubirii, pe domeniul vieții (i)morale”¹⁷. În plus, după cum arăta Jean Delumeau, „...diferitele religii exaltă, fiecare în limbajul ei, înțelepciunea și compasiunea, sinceritatea și umilința”, astfel că, sub spectrul acestor „pseudo-valori comune”, se creează, *relativ* facil, o aparență de compatibilitate și convergență între entități confessionale care, în realitate, sunt profund antagonice sub aspect teologic, *ceea ce conferă o identitate desfermecată a lumii*.

De fapt, sincretismul și, în egală măsură, relativismul, stau în legătură nemijlocită cu procesul, eminent post-modern, de „...deconstrucție a centrului metafizic și transcendent al lumii”, ceea ce a condus la „...inducerea unei pluralități de centre [...]. ce duce în final la lipsa oricărui centru”¹⁸. Ca urmare, fiecare „nouă mișcare religioasă” în parte se va auto-defini drept „centru” al lumii, complet sustenabil din punct de vedere teologic - deci și în plan soteriologic -, fapt care, coroborat cu evidenta atomizare a spectrului confessional contemporan, nu va putea genera decât relativism și, finalmente, sincretism, căci, după cum arăta W.T. Anderson, în globalizare, „...credințele se pot contempla reciproc pentru a deveni conștiente de existența altora”, „contemplare” care, de la un punct, devine sinonimă cu „schimbul” de referențiale doctrinare și culturale¹⁹.

17 Pr. prof. univ. dr. Gheorghe Petraru, *art. cit.*, p. 45.

18 Pr. conf. univ. dr. Ion Popescu, *Fenomenul personalizării în post-modernism*, în vol. *Simpozionul „Modernism, post-modernism și religie”*, Constanța, mai 2005, Iași, Editura Vasiliana'98, 2005, p. 249.

19 Acad. pr. prof. univ. dr. Dumitru Popescu, *Ortodoxie și globalizare. Cultură globală și culturi particulare*, p. 12.

c). **Subiectivismul.** Părintele profesor Nicolae Achimescu observa la un moment dat că „...individualizarea și privatizarea religiosului [...] reprezintă trăsăturile evidente ale Occidentului de azi”²⁰, caracteristici ce echivalează cu „...generalizarea subiectivismului în câmpul religios”²¹. De fapt, în condițiile individualismului exacerbă de sorginte economico-financiară ce domină lumea globală și a proiecției acestuia sub forma consumismului auto-devorator, subiectivismul religios nu face decât să transfere în planul conștiinței și practicii religioase tendința omului post-modern de a abdică de la vocația sa comunitară - căci idealul consumist este cuantificabil și relevant doar la nivel strict individual - și de a se raporta doar la sine. În acest mod, dimensiunea comunitară a soteriologiei, așadar mântuirea în și prin Biserică, devin învățături caduce, inoperante, *Hristos însuși devenind un Mântuitor personal al meu și pentru uzul meu – individualism* -, dacă nu cumva Hristos cel istoric este efectiv înlocuit cu un Isus – produs al unui imaginar subiectiv care mai reține - dacă mai reține - un minim de tușe evanghelice autentice – *gnosticizant* -. În același timp, în virtutea aceluiși subiectivism, Duhul Sfânt pare că se „...cantonează în sfera privată [...], în viața interioară a fiecărui credincios”, când, de fapt, El se manifestă „...în sfera publică a întregii comunități și dincolo de ea”²², dând sens însăși ideii de comuniune – *koinonia* eclesială.

Coroborându-se cu relativismul gnoseologic și soteriologic, subiectivismul gnosticizant generează două efecte majore de ordin ecleziologic, ambele calchiate după modelele societății post-industriale globale: 1. așa-numita „inițiativă privată religioasă”²³, sintagmă ce desemnează acțiunea „fondatoare” a unor indivizi prin care sunt constituiți noi și noi actori confesionali, cu scopul explicit de a furniza „pseudo-răspunsuri” de ordin teologic și „pseudo-soluții” soteriologice la căutările cotidiene ale omului; astfel omul se revendică a fi creator de sistem teologic, de multe revendicându-și - complet arbitrar - posesia exclusivă a autenticei sau a completei revelații supranaturale, deci a singurelor răspunsuri autentice la chestiunile teologice, răspunsuri pe care le pune la dispoziția semenilor săi sub în-

20 Pr. prof. dr. Nicolae Achimescu, *op. cit.*, p. 155.

21 Carlo Fiore, *Dio, il problema*, Torino, 1994, p. 21.

22 Preot Prof. Dr. Dumitru Popescu, *Hristos, Biserică, societate*, București, EIBMBOR, 1998, p. 48.

23 Pr. prof. univ. dr. Gheorghe Petraru, *art. cit.*, p. 45.

demnul *do it yourself* – experimentează tu însuși”²⁴; 2. situarea și angajarea entităților confesionale astfel coagulate în relații de concurență în cadrul unei „pieți a religiilor” – *psihopiața* (J.-P. Willaime), care „...se conduce după regulile economiei de piață” și care operează cu „ofertele” soteriologice ale unor „întreprinderi mici în domeniul mântuirii”²⁵; în mod practic „ofertele” vin să speculeze „nevoia de reîntoarcere spre sacru, spre religios” (Jurgen Habermas), constituindu-se „într-o formă socială a culturii de consum” și devenind „obiectul selecției sau alegerii individuale”²⁶; implicit, în raport cu „ofertele” care animă *psihopiața*, omul post-modern devine un „consumator” *ad-hoc*, căruia i se solicită așadar să aleagă, să opteze, așadar să recurgă, o dată în plus, la *subiectivism*, *căci alegerea este, în fond, lipsită de orice alt criteriu decât interesul, plăcerii/erosul ori satisfacția personală/hedonismul*.

d) **Des-instituționalizarea.** Operând cu „...un sistem de credințe care se oferă publicului spre consum”²⁷, lumea globală post-modernă cultivă intens conceptul de *religie personală /individuală*, care, într-un mod tot mai accentuat, „...se substituie religiei instituționale”²⁸, înlocuind-o cu entitățile confesionale de tip nou, „independente” - în sensul că nu aparțin marilor denominațiuni tradiționale -, creații ale unor „antreprenori religioși” preocupați, în primul rând, să acceadă și să se afirme pe *psihopiața* globală. Concomitent, religiile organizate instituțional și ierarhic *sunt supuse unor acerbe critici /defăimări din partea noilor actori religioși, care încearcă să le impună, de facto, mijloacele și metodele concurențiale de acțiune după care se aceștia se conduc*. Cu toate acestea, fondul problemei îl constituie însă faptul că, în sine, post-modernitatea tinde să reprime „instituțiile de orice fel și, în primul rând, cele religioase” considerate ca fiind „constrângătoare și cu totul exterioare individualității umane, libertăților ei fundamentale”²⁹.

În fapt, des-instituționalizarea religiei este un proces larg și complex, cauzele care l-au generat și alimentează continuu putându-se sistematiza, în opinia noastră, după cum urmează: 1. individualismul de factură econo-

24 Pr. prof. dr. Nicolae Achimescu, *op. cit.*, p. 207.

25 *Ibidem*.

26 *Ibidem*, pp. 234 – 236.

27 Prof. dr. Marin Aiftincă, *Culture globale et identite culturelle*, București, 2001. p. 9.

28 Pr. prof. dr. Nicolae Achimescu, *op. cit.*, p. 312.

29 Pr. lect. dr. Adrian Niculcea, *Intellectualul român între „moartea lui Dumnezeu” și un creștinism „imaginal”*, în vol. *Simpozionul „Modernism, post-modernism și religie”*, Constanța, mai 2005, Iași, Editura Vasiliana’98, 2005, p. 268.

mică pe care îl cultivă cu atâta intensitate societatea post-industrială și care, conform lui Olaf Muller, „...stimulează apariția unor noi forme de religie, de cele mai multe ori dezinstituționalizată, sincretistă și difuză [...], o religiozitate neconvențională, în afara Bisericii”³⁰; și, în adevăr, compromiterea oricăror abordări de tip comunitar la nivelul societății și relativa inoperabilitate a acestora în planul producției de bunuri și servicii - căci diviziunea muncii este cu totul altceva decât comuniunea umană -, este de natură să inducă radicalizarea tendințelor egocentrice și la nivelul credinței și practicii religioase, ceea ce, inevitabil, conduce la individualism, atitudine evident incompatibilă cu vocația comunitară accentuată a Bisericii tradiționale, de unde tentația contestării acesteia ca instituție și „soluția” de adoptare a unor formule *ad-hoc*, în bună măsură informale, de practicare a religiei; 2. relativismul, subiectivismul și respingerea dogmatizărilor, toate având un impact nemijlocit asupra conținutului credinței și, mai ales, racordării acesteia la revelația supranaturală, astfel că, pierzându-se măsura Adevărului, se pierde și instituția - care îl teaurizează și diseminează, respectiv Biserica; în fapt, alternativa la comunitatea ecleziastică instituționalizată și structura ierarhică o constituie tocmai acele entități confesionale distante față de coerența doctrinei, impregnate de subiectivismul fondatorilor și liderilor vremelnici și care relativizează orice normativ de credință, ajung la exprimări și acțiuni prezumat culturale „...ce tind să schimbe radical gândirea și manifestarea religioasă a omului din vremea noastră”³¹.

În aceste circumstanțe, obiectivul „spiritual” al postmodernității pare a fi reconstrucția religiosului, „reteoretizarea” religiei dacă putem spune așa. Iar tentația acestui gen de întreprindere se dovedește a fi una majoră atât timp cât Jurgen Habermas vorbește de „nevoia de reîntoarcere spre sacru, spre religios”, iar Martin Riesebrodt de „revenirea religiilor în epoca globalizării”³², ducând până la o veritabilă resurecție a religiozității. Însă, realitatea și constanța acestor căutări, alimentate de amănuntul prea ușor uitat că, după cum spunea Nikolai Berdiaev, „omul este o ființă naturală, dar cu vocație supranaturală”, este *alterată și chiar compromisă de situarea lor în afara revelației dumnezeiești*. Omul „recent” nu ezită să-și caute idealul religios de care, iată, a redevenit conștient și este preocupat să-l „tatoneze” pe Dum-

30 Pr. prof. dr. Nicolae Achimescu, *op. cit.*, p. 402.

31 Pr. prof. dr. Vasile Nechita, *Religiile abrahamice în contextul post-modernismului*, Iași, Editura Vasiliana '98, 2010, pp. 63 – 64.

32 Pr. prof. dr. Nicolae Achimescu, *op. cit.*, pp. 236, 300 – 301.

nezeu, însă, fără a ști cum, și, implicit, fără a putea reuși. Omul va proceda la căutarea reperului transcendent, la valorizarea acestuia ca sursă a trecerii sale prin lume sau va (re)pune divinitatea la originea standardelor sale moral-etice. O va face însă exclusiv prin mijloacele și metodele accesibile naturii sale, limitelor sale mai precis, eșuând în mod fatal, căci aceste căutări „...nu mai sunt orientate comunitar pe axa verticală transcendent-imanent sau temporală trecut-viitor, ci individualist și strict imanent pe axa orizontală sens-nonsens, viață-moarte, sănătate-boală, eu-noneu, imaginar-real”³³. Eșecul deconspiră, încă o dată, consecințele căderii omului postmodern – în care ambalajul este mai important decât conținutul –; cu toate că înlăuntrul ființei sale există ceva – indestructibil și semnificativ –, care îl împinge neconștient spre Creatorul său, conținutul sinergic al autenticelor teofanii îi va limita omului posibilitățile de regăsire a adevăratei religii. Așadar, în pofida caracterului său pe undeva meritoriu, în care conținutul este mai important decât ambalajul, efortul uman spre Dumnezeu se cere imperativ racordat integral la singurul criteriu al Adevărului: Biserica.

Depășind modernitatea cu a sa ostilitate față de religie și religiozitate – atitudine posibilă atât timp cât pozitivismul și scientismul îi servesc drept răspunsuri la necesitatea de a crede, una atât de intrinsecă umanității – de fapt, chiar constitutivă ei –, omul „recent”, ca într-o „...curbură a spațiului istoric” (J. Baudrillard), regăsește parcă dintr-o dată trecutul, și, mai mult, îl reconsideră³⁴, întrucât, spre deosebire de viitorul complet nepredictibil, trecutul îi oferă ancora unui minim de certitudini. Intrând în această buclă temporală, omul postmodern nu face decât să-și afirme „dimensiunea nativ-perenă a religiozității [sale]” (G. Schmitchen), astfel că, într-un mod evident, epoca globalizării și izolarea religiosului de social prin secularizare, „...nu înseamnă nici pe departe sfârșitul religiei”³⁵. Mai mult, deoarece „chiar și mort, Dumnezeu rămâne referința incontestabilă a lumii”³⁶, se poate vorbi chiar de „șansa religiei [de reinserare în social] în postmodernism și globalizare”, căci prezentul „...tinde spre adâncirea noilor dimensiuni metafizice și religioase, semnificative și valoroase, cu care coexistăm în spirit”, cu toate că este vorba de „un sistem de credințe care se oferă publicului spre

33 Diac. dr. Ioan I. Ică jr., *art. cit.*, p. 695.

34 *Ibidem*, p. 694.

35 Pr. prof. dr. Nicolae Achimescu, *op. cit.*, p. 179.

36 H.-R. Patapievici, *Omul recent*, București, Editura Humanitas, p. 87.

consum³⁷. Termenul decisiv în această ecuație este tocmai consumul, de fapt ideea, fundamentală pentru realitatea spiritualității postmoderne, de subordonare a religioșului criteriilor de piață consacrate de o lume pentru care optimizarea vânzării de bunuri și servicii a devenit determinantă. Astfel, postmodernitatea se deschide spre gândirea și practica religioasă, însă nu spre lumea religiilor tradiționale, ci spre un univers de religiozitate „...individuală, difuză, relativistă, anonimă și sincretistă, dezangajată eclesial”³⁸, în care „...limbajul inclusivist nu mai face diferența între adevăr și eroare/logica de tip nici-nici”³⁹.

Așadar, edificarea religiozității postmoderne – subiectivă, non-instituționalizată și prea puțin elaborată din punct de vedere dogmatic –, devine explicabilă. Succesul relativ al acesteia, în comparație cu problemele cu care se confruntă Biserica instituționalizată tradițională, relevă faptul că, până la un punct, noile mișcări religioase par a fi mai „adaptate” noilor realități sociale. În adevăr, după cum arată Bryan Wilson, ele par să răspundă, mai precis, mai pertinent, nevoilor spirituale ale „...unor populații destabilizate de mutații socio-economice”, adică ale căror referențiale valorice au fost profund bulversate de preeminența factorilor economico-financiar și de productivitate; simultan, noile mișcări religioase vin să ofere unor segmente de populație pentru care trecutul și tradițiile și-au pierdut orice semnificație un set de „...pseudo-adevăruri de crezut simple și clare”, adică „moderne” capabile să (re)structureze axiologic indivizii și să-i așeze, uniform, în matca spiritualității postmoderne anglo-saxone⁴⁰. Vedem deci că procesul de înlocuire a religiilor tradiționale cu surrogatele postmodernității nu se reduce la o simplă substituție a obiectului și conținutului credinței - dacă, totuși, mai este vorba de credință -, ci include și o componentă „pozitivă”, aceea de (re)creare a spiritualității umane, evident în altă cheie decât cea tradițională. Complet nouă și ostentativ ostilă trecutului, această spiritualitate nu poate fi una comunitară, ci preponderent individualistă, după cum sunt și religiile / religiozitățile postmoderne cărora li

37 Prof. dr. Marin Aiftincă, *Culture globale et identite culturelles*, București, 2001, p. 9.

38 Pr.prof.univ.dr. Valer Bel, *Comunitatea mărturisitoare în contextul lumii secularizate și globalizate*, în vol. Conf. pr. dr. Vasile Nechita (coord.), *Simpozionul „Modernism, postmodernism și religie”*, Constanța, mai, 2005, p. 34.

39 Pr.prof.univ.dr. Gheorghe Petraru, *op.cit.*, p. 55.

40 Jean Bauberot, *Secularizarea*, în vol. Jacques Bersani (coord.), *Enciclopedia religiilor*, trad. De Nicolae Constantinescu, București, Editura Pro, 2005 p. 221.

se racordează. Tocmai de aceea, noile mișcări religioase servesc doar până la un punct necesităților spirituale ale omului modern, unul care „...suferă de însingurare, de lipsă de sens autentic/anxietate (s.n.)” și care „caută o comuniune reală și sinceră care poată să se opună egoismului, individualismului și consumismului...”⁴¹. Ele sunt simple surogate tocmai pentru că îi creează omului iluzia comunității, a *koinoniei*, ca și cum simpla alăturare a unor oameni, chiar afiliați aceleași idei religioase, ar genera-o. Ele nu pot și nu vor putea să reconstituie *koinonia* pentru că nu sunt instituția care creează și păstrează comuniunea, adică Biserica; nu pot și nu vor putea să îndepărteze dualitatea ireconciliabilă dintre social și privat, cea care „...stă în centrul secularizării și sectarismului”⁴²; nu vor putea elimina subiectivismul absolut, cel care îl împinge pe om „...să-și creeze propria religie, potrivită cu aspirațiile lui religioase”; nu vor putea stinge ecurile arbitrare ale propriilor simțuri, ale nevoilor și dorințelor unilaterale și ale oportunității generalizate, care vor pretinde implicit „...cantonarea Duhului în sfera privată [...], în viața interioară a fiecărui credincios”, ignorând tot atunci că Duhul Sfânt se manifestă „...în sfera publică a întregii comunități și dincolo de ea”⁴³; și, cu atât mai evident, nu vor putea reconstitui nimic din credința cu adevărat mântuitoare⁴⁴.

Din punct de vedere sociologic, religiozitatea postmodernității se dovedește a fi oarecum paradoxală, întrucât:

- respingând religia tradițională, dezavuează și relațiile sociale specifice acestora, în special cele circumscrise spiritului comunitar al Bisericii;
- încurajând însă subiectivismul religios – conform principiilor *do it yourself* și *believing without belonging*⁴⁵ - generează noi relații sociale, calchiate după cele proprii *koinoniei* - căci postmodernitatea va pune întotdeauna oamenii să acționeze în cadrul unor „colectivități cu profil identitar omogen”⁴⁶ -, însă fără a poseda însă conținutul ontologic al acestora.

41 Pr. prof. univ. dr. Valer Bel, *art. cit.*, p. 36.

42 *Ibidem*, p. 36.

43 Preot Prof. Dr. Dumitru Popescu, *Hristos, Biserică, societate*, București, EIBMBOR, 1998, p. 48.

44 Pr. prof. univ. dr. Gheorghe Petraru, *art. cit.*, p. 56.

45 Pr. prof. dr. Nicolae Achimescu, *op. cit.*, p. 207.

46 H.-R. Patapievic, *op. cit.*, p. 41.

Structurile sociale aferente noii religiozități ilustrează însă involuția societății creștine tradiționale, de la „...o societate organică, ce integrează sensul în ordinea pe care o țese”, la una „...care desprinde relațiile sociale de orice sistem de semnificație” (J.-P. Willaime)⁴⁷. De aceea, toate structurile de factură prezumat religioasă apărute în postmodernitate vor acuza, acut, lipsa sensului, de fapt deficitul de sens, inconsistența și relativitatea sensurilor clamate de la amvoanele noilor mișcări religioase. Și nici nu putea fi altfel, pentru că, de la un punct, individualismul și subiectivismul intră în conflict cu vocația comunitară a omului, derivată din însăși unitatea ontologică a umanității și, totodată, din calitatea tuturor oamenilor de a fi copărtași ai chipului Creatorului. De altfel, toate componentele sociale ale postmodernității se confruntă cu același deficit de comuniune. De altfel, *întrucât diviziunea socială extremă a muncii „duce la scăderea cunoașterii comune a oamenilor” iar diminuarea dependenței de grup generează limitarea relevanței „conștiinței colective de [apartenență la] grupurile sociale”⁴⁸, individualismul religios nu mai apare decât ca o parte a uriașului val de individualism cu care se confruntă societatea civilă contemporană*. Multitudinea de grupuscule/grupări anarhice afiliate noii religiozități, fervoarea unor indivizi de a se ralia acestora/fundamentalism și dinamica uneori de excepție a noilor mișcări religioase, evidențiază cu precizie nevoia presantă de viață în comunitate a indivizilor. Instinctiv, omul caută *koinonia*, în speță comunitatea orientată spre transcendent și al cărei sens este credința în Dumnezeu.

2. Spiritualitatea postmodernă din perspectivă ortodoxă

Biserica Răsăriteană interpretează postmodernitatea din perspectiva creștinismului pnevmatologic și sacramental-liturgic pe care continuă neîncetat să îl profeseze, valorificând astfel „contemporaneitatea” incontestabilă a referențialelor constituite de *Sf. Scriptură, Sf. Tradiție și scrierilor Sfinților Părinți*. Pe această bază, vom încerca să efectuăm în cele ce urmează o diagnoză a poziționării omului și religiei în angrenajul atât de complex al postmodernității.

a) Cu siguranță – subliniază H.-R. Patapievici –, „...singurul mod de a depăși modernitatea este să te situezi în negarea principiului ei fon-

47 Jean Bauberot, *art. cit.*, p. 222.

48 Cătălin Raiu, *Ortodoxie, postcomunism și neoliberalism*, București, Editura Curtea Veche, 2012, pp. 15 – 16.

dator – *Gott ist tot*⁴⁹. Cu alte cuvinte, pentru a ieși din epoca modernității care uită de Dumnezeu - căci El apare ca fiind irelevant atunci când succesul și prosperitatea omului depind doar de eficiența sa economică -, din punctul de vedere al logicii formale, este necesar și suficient să-L readucem pe Dumnezeu printre noi, să vorbim din nou despre El și să ne încredem în pronia Lui. Și, în adevăr, postmodernitatea face toate dintre acestea; discursul religios este relegimat, regăsindu-și relevanța tradițională; practica-religiei își recapătă dimensiunea socialmente acceptabilă, chiar căutarea transcendenței și speculația metafizică fiind reconsiderate ca propensiuni naturale ale gândirii. Mai mult, postmodernitatea apreciază religia, pe alocuri chiar o cultivă, putându-se vorbi, pe bună dreptate, de o redeştere religioasă care animă întreaga lume contemporană.

Cu toate acestea și în pofida faptului că, în sine, se constituie într-un proces pozitiv, revenirea incontestabilă a spiritualității de tip religios nu echivalează în nici un caz cu restaurarea religiozității tradiționale, a religiei anterioare epocii moderne - structurată ca sinteză a unor normative precise de ordin doctrinar, liturgic și moral-etic -, a acelei religii pe care modernitatea de factură iluministă a ostracizat-o. *Din punctul de vedere al religiozității în sine, postmodernitatea nu înseamnă deloc restaurarea tradiționalului, a acelor instituții și forme /modalități de exprimare a credinței religioase ce au precedat zorii modernității, ci doar o reconsiderare vagă a acestora, o reimpunere, selectivă și fragmentară, a ceea ce a caracterizat religia în formele sale nealterate de modernism.* Cu toate că, spre deosebire de modernitatea cantonată unilateral în prezent, postmodernitatea se declară în favoarea tradițiilor, pretinzând că redeschide continuitatea de ordin axiologic cu trecutul, realitatea religiozității contemporane ne oferă un tablou complet lipsit de omogenitate, *caracterizat mai degrabă de individualism, sincretism și relativism, marcat de ambiguități și echivocuri doctrinare și moral-etice, stare de fapt pe care Carlo Fiore o caracterizează pe bună dreptate ca fiind „...ultima etapă a subiectivismului în câmpul religios”*⁵⁰.

În aceste circumstanțe, însăși sensul credinței se alterează, făcând mai degrabă obiectul clamării /invocării individual-subiective a divinității, decât al unei complete și autentice întemeieri biblico-dogmatice; astfel, fundamentele religiei alunecă de la Adevărul absolut al revelației supra-

49 *Ibidem*, p. 125.

50 Carlo Fiore, *op.cit.*, p. 21.

naturale, la „adevărurile” fragmentare și relative ale unei spiritualități radical-egocentrice.⁵¹ Religiozitatea postmodernității va acuza astfel drama lipsei de temeieri; pierzând referențialul autentic al *Sf. Scripturi*, aceasta se va refugia în subiectivismul și relativismul unor construcții speculative unilaterale, ale unor pseudo-sisteme teologico-filosofice, care, toate, își vor revendica posesia adevărului și plenitudinea învățăturii soteriologice. O atare religiozitate va coabita implacabil cu „imaginea dezmembrată” al „celor care se declară creștini” de care vorbește R. Lemieux⁵², imaginea care integrează, într-un amalgam de idei, teze și presupoziii mai mult sau mai puțin veridice, următoarele elemente:

- ♦ teme, elemente și repere creștine, inclusiv cu substrat biblic, orientate mai degrabă spre dimensiunea moral-etică a *Sf. Scripturi*, decât pe rolul formativ al acesteia din punct de vedere dogmatic-doctrinar și cultural-liturgic;
- ♦ prezumții și speculații de ordin metafizic, cu posibilă sorginte orientală și teosofică/New Age⁵³, care tind întrucâtva să marcheze o anumită distanțare de viziunea teistă asupra divinității, în favoarea unor forme de panteism, ce par a fi mai compatibile cu spiritualitatea unei lumi recent „revrăjite”;
- ♦ speculații privind prezumata natură divină a sufletului și cu privire la raportul acestuia cu divinitatea, cu implicații inclusiv de factură gnostică;
- ♦ teme cu coloratură umanistă generală, precum „dragostea, libertatea, pacea”, ele însele marcând în chip specific predispoziția omului spre depășirea condiționărilor cotidiene și valorile de tip transcendent.

Dacă, anterior modernității, Biserica instituționalizată și ierarhizată se putea considera ca reprezentând „centrul metafizic și transcendent al lumii” - atât timp cât posedă Adevărul și mijloacele sacramentale capabile să asigure comuniunea ontologică cu acesta -, postmodernitatea dizolvă însăși

51 Ioan-Gheorghe Rotaru, “Aspects of Biblical Philosophy on the Development of World Civilizations”, *Scientia Moralitas. International Journal of Multidisciplinary Research* 8 (2023), nr.1, pp. 62-79.

52 Pr. prof. dr. Nicolae Achimescu, *op. cit.*, pp. 359 – 360.

53 Ioan-Gheorghe Rotaru, “Aspecte filosofice privitoare la mișcarea New Age”, *Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Theologia Orthodoxa*, (2005), L, nr.2, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, pp. 193-216.

ideea de centru, dată fiind lipsa oricărui temei capabil să îl legitimeze de o manieră existențială și/sau racordată în transcendent. Ca urmare, postmodernitatea va induce teza pluralității de centre – axe ale lumii⁵⁴, fiecare dintre acestea reprezentând o „pseudo-soluție”, la fel de legitimă /viabilă ca și celelalte, de rezolvare în cheie teologică a aspirațiilor proprii naturii umane. Relativismul astfel rezultat conferă dimensiune de principiu prezumției, specific postmoderne, conform căreia „nu există niciun criteriu obiectiv pentru a stabili dacă cineva are dreptate ori se înșală”⁵⁵, astfel că, în contemporaneitate, nici o învățătură soteriologică, antropologică sau circumscrisă teognoziei nu poate revendica, și cu atât mai puțin căpăta, valoare normativă⁵⁶. Implicit, „...nicio comunitate religioasă nu mai poate emite pretenția, decât într-o formă pur subiectivă, că deține adevărul absolut”, stare de fapt care se poziționează undeva la mijlocul distanței dintre fragmentarea extremă a comunității sociale – ecou al exacerbarii individualismului în și de către modernitate, și „năzuința după întreg și comuniune”⁵⁷ – reflex al vocației omului spre acțiunea de tip religios. Față de caracterul policentric al lumii postmoderne, unul pe deplin consonant cu relativismul extins pe care aceasta îl cultivă, teologul rus moscovit Andrei Kuraev își exprimă temerile privind reinserarea în actualitate a tezei „morții lui Dumnezeu”, căci conceptul de *axis mundi* nu poate cunoaște decât singularul; altfel, acceptând pretinsul pluricentrism religios al lumii, „... îl putem exclude pe Dumnezeu din Univers”, în cadrul unei „viiziuni fataliste [asupra lumii], cu un Dumnezeu neputincios”⁵⁸.

Căderea în relativism – corolarul „fatal” al procesului de reconsiderare a religiozității în postmodernitate –, se poate datora acțiunii conjugate a următorilor factori: 1. reinscrierea religioasă a omis chestiunea, ce s-a dovedit a fi determinantă, a sursei și normei credinței, al cărei conținut ideatic - învățătura despre divinitate, om, mântuire ș.a. - și practic - cultul public, liturghia, etica ș.a. - a rămas în seama unor indivizi – „căutători de sens”⁵⁹

54 Pr. conf. univ. dr. Ion Popescu, *Fenomenul personalizării în postmodernism*, în vol. *Simpozionul „Modernism, postmodernism și religie”*, Constanța, mai 2005, Iași, Editura Vasiliana'98, 2005, p. 249.

55 H.-R. Patapievic, *op. cit.*, p. 117.

56 Pr. prof. univ. dr. Gheorghe Petraru, *art. cit.*, p. 59.

57 Pr. prof. dr. Nicolae Achimescu, *op. cit.*, p. 301 și p. 401.

58 Pr. lect. dr. Gheorghe Istodor, *art. cit.*, p. 124.

59 Părintele Amedee și Dominique Meggle, *Monahul și psihiatrul*, traducere de Eugenia Vlad, București, Editura Christiana, 1997, p. 69.

într-o lume în care toate sensurile păreau a fi veridice; practic, postmodernitatea a postulat a religiei, preferând să ignore - într-un reflex tributar modernității - rolul de fundamentare al revelației supranaturale; 2. refractară organizării formale, postmodernitatea a postulat că „trebuie desființate instituțiile de orice fel, dar în primul rând cele religioase, constrângătoare și cu totul exterioare individualității umane, libertății ei fundamentale”⁶⁰, păstrând astfel nealterate reticențele anterioare față de entitățile confesionale de tip instituțional și ierarhic; ca urmare, resurecția religiozității a survenit pe un teren plat, complet lipsit de repere, Biserica și Adevărul pe care aceas-ta îl păstra fiind marginalizate.

Practic, date fiind circumstanțele specifice generalizării relativismului, presupusa echipotența soteriologică a religiilor a devenit, dată fiind logica paradoxală a postmodernității, o teză perfect acceptabilă; și nici nu putea fi altfel, atât timp cât sursa religiei a încetat să se ancoreze în revelația fixată de *Sf. Scriptură*, ci în imaginarul și în rațiunea omului, așadar în immanentul speculațiilor omenești. Simultan, dezinstituționalizarea accelerată a credinței, lipsirea ei de referențialele inatacabile reprezentate de *Sf. Scriptură*, *Sf. Tradiție și scrierile Sfinților Părinți*, a generat ceea ce Jean Delumeau numește „...un creștinism implicit, cultural, în afara Bisericii”⁶¹, un creștinism caracterizat de „relativismul cunoașterii și nihilism”⁶², care a pus în locul tradiției Sinoadelor Ecumenice și a gândirii Sf. Părinți, interpretarea unilaterală a *Sf. Scripturi*, unilateralismul și subiectivismul exegetic. Două par a fi consecințele fundamentale ale acestui tip de viziune:

1. *în plan teologic*, inclusivismul este o consecință imediată a relativismului, căci „postmodernitatea decretează egalitatea religiilor”, până la punctul în care nu mai face diferența între adevăr și eroare...”; inclusivismul este o finalitate firească a relativismului, a neputinței de a discerne asupra „adevărurilor” - preponderent soteriologice, dar și gnoseologice sau antropologice - avansate de sistemele religioase improvizate ale postmodernității, „adevăruri” condamnate la relativism atât timp cât „sursa lor [se află] în rațiunea omului și nu în transcendent”, iar refuzul unor părți însemnate ale revelației iudeo-creștine le împiedică să se constituie în referențiale verita-

60 Pr. lect. dr. Adrian Niculcea, *Intellectualul român între „moartea lui Dumnezeu” și un creștinism „imaginal”*, în vol. *Simpozionul „Modernism, postmodernism și religie”*, Constanța, mai 2005, Iași, Editura Vasiliana'98, 2005, p. 268.

61 Cf. Jean Delumeau (ed.), *Religiile lumii*, București, Editura Humanitas, 1996, p. 705.

62 H.-R. Patapievic, *op. cit.*, p. 115.

bile ale credinței, să atingă acel prag de racordare la textul biblic care le-ar face sustenabile din punct de vedere teologic⁶³;

2. *în plan antropologic*, relativismul alienează profund conținutul și referențialele axiologice ale omului, căci după cum observă Emil Stan, „...un spirit postmodern este un spirit care trăiește profund drama relativismului și care legitimează relativitatea [...]; relativizând totul, postmodernismul riscă să legitimeze orice, chiar și inacceptabilul”⁶⁴; de aceea, dominat de această bulversare pe scară a valorilor de ordin religios și teologic, omul contemporan se îndepărtează tot mai mult de reperul autentic al *Sf. Scripturi* și *Sf. Tradiții*, oscilând în mod dramatic între „replierea colectivă [...] și antimodernă în mișcările extreme de tip integrist sau fundamentalist” și „dizolvarea într-o religiozitate individuală, difuză, relativistă, anonimă și sincretistă, dezangajată eclesial”⁶⁵. Din punct de vedere eclesiologic, este evident că generalizarea relativismului accentuează fragmentarea societății credincioșilor, părintele Nicolae Achimescu identificând patru segmente complementare, respectiv (a) sectorul „explicit și interactiv”; (b) religiozitatea difuză; (c) sectorul „fundamentalist” și (d) sectorul „neoreligios”, al noilor mișcări sincretice, ezoterice ori oculte⁶⁶, ceea ce atestă, o dată în plus că, în postmodernitate, doar o minoritate a credincioșilor - la scara întregii societăți - păstrează legătura cu Biserica creștină, rămânând consecvenți în apartenența la ea. În același timp, trebuie remarcat că, dacă în primă fază, proliferarea „noii religiozități”, a entităților confesionale centrate unilateral pe soteriologie și cu o preocupare foarte redusă pentru sustenabilitatea teologică a învățăturilor lor de credință, a putut fi pusă în legătură cu o accentuare a „vitalității religioase”, deci a interesului și militantismului religios (Laurence R. Iannaccone, 1992), ulterior s-a constatat că „...diversitatea identităților religioase n-a sporit nivelul vieții religioase, ba dimpotrivă l-a diminuat”, conform cercetărilor întreprinse de Mark Chaves sau Philip S. Gorski (2001)⁶⁷. De fapt, și cu aceasta vom încheia această secvență, relativismul este de natură să compromită însăși autenticitatea deschiderii postmodernității spre religie, spre credință și practicarea acesteia, căci, după

63 Pr. prof. univ. dr. Gheorghe Petraru, *art. cit.*, p. 55.

64 Emil Stan, *Nae Ionescu și postmodernismul*, în „Viața Românească”, nr. 11 – 12, 1998, pp. 170 – 174.

65 Pr. prof. univ. dr. Valer Bel, *art. cit.*, p. 34.

66 Pr. prof. dr. Nicolae Achimescu, *op. cit.*, pp. 309 – 310.

67 *Ibidem*, pp. 401 – 402.

cum se întreabă Langdon Gilkey, „...dacă toate credințele sunt relative, cum poate vreuna să ne promită adevărul și mântuirea ?”.

Pe de altă parte, este cunoscut că postmodernitatea conservă predispoziția accentuată a modernității pentru orientarea unilaterală a omului spre consum, spre satisfacerea unor deziderate de ordin material. Omul postmodern trăiește pentru bunurile de consum pe care societatea postindustrială care îl înconjoară i le pune, cel puțin în unele situații, cu „generozitate” la dispoziție, facilitându-i accesul la ele în schimbul eficienței crescute a muncii depuse. Se poate spune că „noutatea” adusă de postmodernitate în acest context este reincluderea religiozității, a spiritualității în general, între bunurile destinate consumului, căci „...revenirea religiosului [...] nu înseamnă o revenire la Hristos și la Biserica Sa în spațiul occidental”, ci substituirea *Ecclesiei* cu o sumă de noi entități confesionale care practică o religie nerevelată și non-dogmatică și non-sacramentală, „...creată de om după dorințele, plăcerile, interesele sale”, astfel încât „asocierea postmodernismului cu divertismentul, hedonismul, egolatria, spectacolul este una reală”⁶⁸. Tocmai această involuție a statutului social al religiei – căci situarea ei în rândul bunurilor, a mărfurilor destinate consumului și oferite publicului ca atare, o marchează explicit –, trădează drama religiei în postmodernitate, dar și caracterul paradoxal al unei religiozități care, pe de o parte, își revendică „...adâncirea dimensiunilor metafizice și religioase [...] cu care coexistăm în spirit”, iar pe de alta, se constituie într-un „...sistem de credințe care se oferă publicului spre consum”⁶⁹. Intrând în logica proprie consumismului, religiile postmodernități, „...extrem de diverse, pestrițe [...] și nesistematizate”⁷⁰, se constituie într-o autentică piață a religiilor, o „psihopiață”, care pune la dispoziția consumatorilor individuali „oferte” de ordin soteriologic, antropologic sau gnoseologic. „Piața” astfel coagulată se va supune integral regulilor marketingului modern; evident „concrețială”, ea va avea la bază inițiativa, subiectivă și, cel puțin în unele cazuri individuale, net speculativă, a unor „căutători de sens” după cum spune părintele acad. Dumitru Popescu, care vor coagula „întreprinderi mici în domeniul mântuirii” (Jean-Paul Willaime), capabile să „ofere” soluții concrete la căutărilor de ordin spiritual ale omului postmodern, unul dispus, spre deosebire de

68 Pr. prof. univ. dr. Gheorghe Petraru, *art. cit.*, p. 53.

69 Prof. dr. Marin Aiftincă, *Culture globale et identite culturelles*, București, 2001, p. 9.

70 Pr. prof. dr. Nicolae Achimescu, *Religie, modernitate și post modernitate*, p. 314.

predecesorul său modern, să-și redescopere vocația de ființă religioasă și să-și asume practicarea unei credințe religioase.

Urmând, ca și întreaga societate⁷¹, cursul implacabil al fragmentării extreme – căci, după cum observa sociologul Thomas Luckmann încă în anii '60, în contemporaneitate „conștiința colectivă [...] își pierde din consistență”⁷² –, religiile postmodernității i-au forma

„...unor nebuloase mistico-ezoterice”, care generează o „...spiritualitate magică, terapeutică, desprinsă de orice instituții și tradiții religioase”, perfect consonantă - din punctul de vedere al conținutului „doctrinar” - procesului de „...descompunere și secularizare individualistă a religiozității”⁷³. Tocmai de aceea, postmodernitatea aduce cu sine spectrul unei religiozități strict subiective, individuale, care a pierdut dimensiunea comunitară a adevăratei Biserici și care insistă asupra unilateralismelor soteriologice de tipul „Hristos, Mântuitor personal” – *believing without belonging*⁷⁴ și, în același timp, golită de referențiale dogmatice pertinente și, deci, neracordată autenticei revelației supranaturale, care pune pe prim-plan satisfacerea necesităților particulare de ordin spiritual și alimentarea unor „certitudini” soteriologice și gnoseologice conforme „idealurilor” omului postmodern – *do it yourself*⁷⁵. Altfel spus, în conformitate cu viziunea aceluiași Jean-Paul Willaime, fragmentării sociale cauzate și continuu alimentate de egocentrismul lumii dominate de „idealul” consumismului, îi corespunde „fărămițarea sensurilor”, respectiv multiplicarea exponențială a „viziunilor” și „explicațiilor” - prezumat teologico-filosofice - ce vizează divinitatea, cosmosul și omul, originea, devenirea și scopul existenței acestora⁷⁶. Privită din perspectivă temporală, această depreciere accelerată a dorinței și capacității societății postmoderne de a-și asigura minima coeziune asupra viziunilor circumscrise propriului destin - în primul rând cel esatologic, dar și cel comunitar -, reflectă până la urmă ceea ce părintele Ion Popescu numește „...”,

71 Diac. dr. Ioan I. Ică jr., “Globalizarea – mutații și provocări”, în vol. *** *Biserica în misiune. Patriarhia Română la cea aniversar*, București, EIBMBOR, 2005, p. 691.

72 Cătălin Raiu, *Ortodoxie, postcomunism și neoliberalism*, București, Editura Curtea Veche, 2012, pp. 15 – 16.

73 Pr. prof. univ. dr. Valer Bel, *art. cit.*, p. 34.

74 Pr. prof. univ. dr. Gheorghe Petraru, *art. cit.*, p. 56.

75 Pr. prof. dr. Nicolae Achimescu, *Religie, op.cit.*, p. 207.

76 Jean Bauberot, *Secularizarea*, în vol. Jacques Bersani (coord.), *Enciclopedia religiilor*, traducere de Nicolae Constantinescu, București, Editura Pro, 2005, p. 222.

istoria dispariției perspectivei universale⁷⁷, istoria suprimării progresive - dar și complet subiective, unilaterale - a rolului polarizator al *Ecclesiei*, al statutului divino-uman al acesteia, a calității teandrice a Bisericii de „...stâlpi și temelii a Adevărului” (I *Timotei* 3, 15), de unică păstrătoare a tezaurului de învățătură și practică cultural-sacramentală al Sf. Apostoli. Astfel, între faptul că, în conformitate cu „spiritualitatea” postmodernă, „...Biserica nu mai posedă monopolul asupra religiei” și involuția percepțiilor sociale asupra credinței până la punctul în care aceasta „devine pur și simplu o altă marfă...”⁷⁸, se statornicește o relație de tip cauză-efect pe deplin explicabilă. Văzută ca „marfă” și percepută ca atare la nivel social, religia este constrânsă să se supună, și ea, legilor cererii și ofertei. Implicit, discursul religios și, mai ales, „soluțiile” soteriologice, ca și condiționările moral-etice pe care acesta le avansează, vor fi supuse, din partea indivizilor-consumatori, unei alegeri complet subiective și empiric fundamentate. Va prima, astfel, capacitatea discursului religios de a satisface cele mai subiective, cele mai private necesități ale beneficiarilor individuali, de a se constitui în răspunsuri adecvate celor mai particulare - uneori chiar extravagante - căutări „spirituale” ale „consumatorilor”. În fond, caracterul subiectiv și experimental /empiric al religiilor postmodernității – consecință nemijlocită a coagulării „psihopieței” – dă măsura antropocentrismului radical care domină lumea postmodernă, căci „...modernitatea s-a constituit [...] ca o reducere a lumii la măsura omului”⁷⁹, la aspirațiile lui cele mai diverse. Reduse la o sumă complet eterogenă de „oferte” soteriologice, ce ar fi capabile să aducă „salvarea” unor „consumatori” care resimt tot mai acut lipsa raportării la transcendent și a comuniunii interpersonale cu divinitatea, religiile postmodernității „...apelează la un amestec de tradiții din cele mai diferite, la un sincretism individualizant, în funcție de necesitățile personale ale fiecăruia”, impunând „...o nouă înțelegere a religiei, determinată cel mai bine eclectic și experimental”⁸⁰. O nouă înțelegere conformă noilor conținuturi și noilor semnificații ale unor religii care au abandonat referențialul revelației supranaturale și temeiurile biblico-dogmatice, în favoarea unor pseudo-doctrine complet

77 Pr. conf. univ. dr. Ion Popescu, *art. cit.*, p. 251.

78 Pr. prof. dr. Nicolae Achimescu, *op. cit.*, p. 432.

79 Pr. lect. dr. Adrian Niculcea, *Intellectualul român între „moartea lui Dumnezeu” și un creștinism „imaginar”*, în vol. *Simpozionul „Modernism, postmodernism și religie”*, Constanța, mai 2005, Iași, Editura Vasiliana'98, 2005,, p. 261.

80 Pr. prof. dr. Nicolae Achimescu, *op. cit.*, p. 436.

subiective și mai mult decât discutabile din punct de vedere teologico-filosofic, renunțând totodată la cultul sacramental și euharistic pentru a-l înlocui cu practici ritualice improvizate, care licitează „...sfera afecțiunii, a sentimentalismului, a iubirii”, limitându-se deci la spațiul moral-etic al orizontalei existenței cotidiene⁸¹, fără niciun fel de apetență pentru căutarea transcendenței. Pe deplin racordate criteriilor de funcționare ale economiei de piață ce presupun, în mod inevitabil - chiar dacă de cele mai multe ori neostentativ, tacit -, concurența și antagonismul reciproc, religiile postmodernității încetează a mai reprezenta un factor redutabil de coeziune socială, pierzându-și dimensiunea comunitară tradițională. În concluzie, în postmodernitate, religia, văzută ca întreg, „se privatizează” (Gheorghe Petraru) sub cel puțin următoarele două aspecte dominante:

- * apariția și multiplicarea exponențială a entităților confesionale postmoderne - „noile mișcări religioase” de care vorbește părintele Nicolae Achimescu - stă sub semnul „inițiativei private religioase” (Gheorghe Petraru), consistent racordate din perspectivă funcțională modelului pieței libere; în mod pragmatic, entitățile în cauză se legitimează prin intermediul „ofertelor soteriologice” lansate de „antreprenorii religioși” pe „psihopiața” credințelor și ideilor religioase, credințe considerate ca fiind, în aceeași măsură, legitime, autentice și viabile din punct de vedere teologic;
- * „psihopiața” se adresează indivizilor percepuți, în mod unilateral, ca fiind „consumatori” de oferte religioase; de aceea, privite ca „marfă”, discursurile religioase postmoderne posedă, similar oricărui alt produs destinat consumului public, o „valoare de întrebuințare” – măsură a capacității fiecăruia de a satisface o anumită necesitate spirituală (cu precădere de ordin soteriologic), oricât de subiectivă /privată ar fi aceasta.

Concluzii

Având ca ultim temei unitatea ontologică și viitorul comun al umanității, dialogul și cooperarea interreligioasă (atât din partea celor trei mari religii monoteiste între ele, cât și ale acestora cu celelalte credințe) generează, în contextul acceleratului curs spre globalizare⁸², noi și noi provocări. Astăzi,

81 Pr. prof. univ. dr. Gheorghe Petraru, *art. cit.*, p. 45.

82 Ioan-Gheorghe Rotaru, “Globalization and its effect on religion”, *Jurnalul Libertății de Conștiință*, Mihnea Costoiu, Liviu-Bogdan Ciucă, Nelu Burcea (eds.), Les Arcs, France, Iarsic, 2014, vol.1,nr.1, pp.532-541.

prin credincioșii și practicanții lor, religiile lumii interacționează la o scară și cu o intensitate cotidiană odinioară inimaginabile; facil, ele se pot cunoaște reciproc și își pot expune nemijlocit valorile examinării (și criticării) din partea celuilalt. Obligate să coabiteze (de multe ori dincolo de orice bariere și limitări etnice și culturale) într-o lume tot mai globalizată – prin elaborarea unor coordonate teologice ale păcii, frațietății și egalității, plecând de la conceptul de sobornicitatea deschisă a Bisericii cu aprofundarea eclesiologiei sobornicești și de la conceptul de *Hristos Cosmic* -, religiile lumii au șansa, ca prin dialog, să contribuie la atingerea idealurilor de mai sus care, în fapt, le sunt comune datorită Chipului lui Dumnezeu în om (Jean Delumeau).

În aceste circumstanțe, atenția noastră se va concentra asupra unor teme pe care le apreciem ca prezentând o actualitate crescută: 1. toleranța și deschiderea – premise esențiale ale dialogului (*aspecte circumscrise toleranței /intoleranței religioase; resursele și limitele toleranței; intoleranță și fundamentalism*); 2. probleme teoretice generale ale dialogului interreligios (*aspecte istorice, evoluții, perspective, militanți și teoreticieni; fundamentele teologico-filosofice; factori favorizanți, limitări, îngrădiri, bariere; considerații asupra organizării, desfășurării, etapizării și metodologiilor aferente dialogului*); 3. conținutul teologic al dialogului religios contemporan (*aspecte de ordin pastoral-misionar, doctrinar /dogmatic, liturgic /sacramental, moral-etic*); 4. ortodoxia și dialogul interreligios (*poziții și interpretări particulare, acțiuni concrete și personalități, viziuni românești, pericolul izolaționismului*); 5. dialogul și relaționarea reciprocă a marilor religii abrahamice (*perspective creștine /musulmame /iudace asupra dialogului; pași și rezultate concrete; problema inclusivismului /exclusivismului evanghelic*); 6. problemele dialogului dintre creștini și musulmani (*premise, factori favorizanți /limitativi, elemente de convergență și apropiere, aspecte contrproductive și de blocaj; particularități ale dialogului cu suniții, šiiti și școlile juridice*); 7. problemele dialogului dintre creștini și iudei (*premise, factori favorizanți, elemente de convergență și apropiere; iudaismul ca fundament și punct de pornire al creștinismului: valori și repere teologice comune*).

În esență, revenirea și reintegrarea religiosului în lumea postmodernă nu înseamnă câtuși de puțin „reîntoarcerea” în prim-planul societății a instituțiilor eclesiale tradiționale și puternic centralizate - chiar dacă, spre deosebire de epoca anterioară, presiunile dizolvante la acestora s-au diminuat simțitor -, ci dimpotrivă, configurarea unei noi religiozități, capabilă

să coabiteze - într-o stare de „neutralitate binevoitoare” cel puțin aparentă - atât cu societatea civilă non-religioasă, cât și cu religiile tradiționale. Ostilitatea și rezervele publice față de credință încetând, ca într-o „istovire a lumii moderne”⁸³ după cum spune David Lyon, postmodernitatea redefinește complet modul de raportare a omului la divinitate, creând o nouă religiozitate, cu morfologie aparte. Așadar, conștientizând că „...la baza neliniștii și tulburării de care suferă omul modern”, avem nevoie de o înnoire ca terapie a discursului teologic, se află anihilarea deliberată a vocației sale religioase, așa cum a fost ea practică anterior⁸⁴, postmodernitatea renunță să mai îngrădească inevitabilele căutări religioase ale omului, încetând să le asimileze iraționalismului și obscurantismului și validându-le ca legitime pentru simplul fapt că încearcă să pătrundă dincolo de realitatea imanentă.

În aceste circumstanțe, Biserica este constrânsă la a reprezenta „...o instituție specializată [...], limitată la gestionarea mântuirii indivizilor”⁸⁵, cu impact public /social limitat la aria sa umană de influență, întrucât societatea este dispusă doar la o „(re)considerare, dar distanțată, a diferitelor versiuni de interogație metafizică”, neîncetând nici un moment să pună pe prim-plan individualitatea creatoare, adică „autonomia intelectuală” și „un ideal de desăvârșire umană” întemeiat de aceleași repere ale individualismului modern⁸⁶. Față de toate acestea, spiritualitatea ortodoxă va reține, în primul rând, că „tragedia omului modern și postmodern constă în faptul că în el se află pentru totdeauna dorul de Dumnezeu, căutarea lui Hristos”, în timp ce „...sensul vieții noastre se descoperă numai atunci când ne descoperim rădăcinile noastre adânc înfipite în realitatea treimică și în cea cosmică, în Hristos”⁸⁷. Biserica Răsăritului nu neagă revenirea în actualitate a credinței și practicii religioase, însă, înțelegându-i pe deplin atât resorturile /cauzele, cât și consecințele teologice și antropologice, va fi reținută față de o serie de particularități ale noii religiozități, mai ales față de cele care compromit „coordonatele fundamentale ale vieții creștine”, în speță „comuni-

83 *Ibidem*, p. 115.

84 Pr. conf. univ. dr. Vasile Citirigă, *Taina omului și tragedia lui în epoca postmodernă*, în vol. *Simpozionul „Modernism, postmodernism și religie”*, Constanța, mai 2005, Iași, Editura Vasiliana'98, 2005, p. 239.

85 Diac. dr. Ioan I. Ică jr., *art. cit.*, p. 698.

86 Pr. prof. univ. dr. Gheorghe Petraru, *art. cit.*, pp. 56 – 57.

87 Pr. prof. D. Popescu, *Omul fără rădăcini*, București, Editura Nemira, 2001, p. 21.

tatea mărturisitoare, spiritualitatea autentică și așteptarea eshatologică⁸⁸. Ortodoxia va constata că, aferent religiilor postmodernității, „nu mai este loc pentru o mistică și o spiritualitate fundamentate biblico-revelațional și dogmatico-eclisial pe comuniunea trinitară, hristologică și pnevmatologică⁸⁹. Cantonându-se în afara spațiului eclisial - acolo unde ni se oferă „... perspectiva trăirii anticipate a transcendentului divin prezent prin energiile sale necreate⁹⁰ -, aceste religii cultivă o spiritualitate bazată tot mai mult pe subiectivism și conformă principiului *do it yourself* – experimentează tu însuși⁹¹, sentimentul, trăirea, experiența individuală fiind mai importante decât orice normă revelată de credință.⁹²

Ortodoxia va insista întotdeauna – și nici nu poate face altfel –, asupra conformității biblice a credinței, căci o propovăduire care nu are în centru „...pe Hristos Cel Viu, pe Hristos Cel răstignit și Înviat, Viața și Lumina nu doar a Bisericii, ci a întregii lumi⁹³ este lipsită de orice sens, de orice valoare. Cu alte cuvinte, ortodoxia va recunoaște ca fiind cu adevărat creștină doar acea credință care „...izvorăște [...] prin mijlocirea Evangheliei lui Hristos⁹⁴, constatând, cu tristețe, că lumea postmodernă ne oferă imaginea „...unei religiozități atemporale”, lipsită de perspectivă eshatologică și consistență comunitară”, structurată „...individualist și strict imanent” doar în plan orizontal, fără dimensiune verticală, orientată spre Dumnezeu⁹⁵.

Bibliografie:

- *Biblia sau Sfânta Scriptură*, București, EIBMBOR, 2004.
- ACHIMESCU, Pr. prof. dr. Nicolae, *Religie, modernitate și postmodernitate*, București, Editura Trinitas, 2013.

88 Pr. prof. univ. dr. Valer Bel, *op.cit.*, p. 37.

89 Pr. prof. univ. dr. Gheorghe Petraru, *art. cit.*, p. 57.

90 Pr. lect. dr. Mihai Himcinschi, *Creștinism și mondializare*, în vol. *** *Biserica în era globalizării. Patriarhia Română la cea aniversar*, București, EIBMBOR, 2005, p. 543.

91 Pr. prof. dr. Nicolae Achimescu, *Religie, modernitate și post modernitate*, p. 207.

92 Ioan-Gheorghe Rotaru, „Aspecte ale secularizării și ale omului secularizat”, *Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Theologia Orthodoxa*, (2006), L-LI, nr.1, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, pp. 251-266.

93 Pr. prof. univ. dr. Valer Bel, *art. cit.*, p. 35.

94 Pr. prof. dr. Nicolae Achimescu, *op.cit.*, p. 59.

95 Diac. dr. Ioan I. Ică jr., *art. cit.*, p. 695.

- AIFTINCĂ, Prof. dr. Marin, *Culture globale et identite culturelle*, București, 2001.
- AMEDEE, Părintele și Dominique Meggle, *Monahul și psihiatrul*, traducere de Eugenia Vlad, București, Editura Christiana, 1997.
- BAUBEROT, Jean, *Secularizarea*, în vol. Jacques Bersani (coord.), *Enciclopedia religiilor*, traducere de Nicolae Constantinescu, București, Editura Pro, 2005.
- BEL, Pr.prof.univ.dr. Valer, *Comunitatea mărturisitoare în contextul lumii secularizate și globalizate*, în vol. Conf. pr. dr. Vasile Nechita (coord.), *Simpozionul „Modernism, postmodernism și religie”*, Constanța, mai, 2005.
- CIOCAN, Pr. asist. Tudor Cosmin, *Postmodernismul ca revoltă împotriva autorității revelaționale*, în vol. *Simpozionul „Modernism, post-modernism și religie”*, Constanța, mai 2005, Iași, Editura Vasiliana'98, 2005.
- CITIRIGĂ, Pr. conf. univ. dr. Vasile, *Taina omului și tragedia lui în epoca postmodernă*, în vol. *Simpozionul „Modernism, postmodernism și religie”*, Constanța, mai 2005, Iași, Editura Vasiliana'98, 2005.
- DELUMEAU, Jean, *Religiile lumii*, București, Editura Humanitas, 1996.
- FIORE, Carlo, *Dio, il problema*, Torino, 1994.
- HIMCINSCHI, Pr. lect. dr. Mihai, *Creștinism și mondializare*, în vol. *** *Biserica în era globalizării, Patriarhia Română la cea aniversar*, București, EIBMBOR, 2005.
- ICĂ, jr., Diac. dr. Ioan I. *Globalizarea – mutații și provocări*, în vol. *** *Biserica în misiune. Patriarhia Română la cea aniversar*, București, EIBMBOR, 2005.
- ISTODOR, Pr. lect. dr. Gheorghe, *Postmodernismul – Provocare majoră pentru misiunea Bisericii creștine*, în vol. Conf. univ. dr. Vasile Nechita (coord.), *Simpozionul „Modernism, postmodernism și religie”*, Constanța, mai 2005, Iași, Editura Vasiliana '98, 2005.
- NECHITA, Pr. prof. dr. Vasile, *Religiile abrahamice în contextul postmodernismului*, Iași, Editura Vasiliana '98, 2010.
- NICULCEA, Pr. lect. dr. Adrian, *Intelectualul român între „moartea lui Dumnezeu” și un creștinism „imaginal”*, în vol. *Simpozionul „Modernism, post-modernism și religie”*, Constanța, mai 2005, Iași, Editura Vasiliana '98, 2005.
- PATAPIEVICI, H.-R., *Omul recent*, București, Editura Humanitas.

- PETRARU, Pr.prof.univ.dr. Gheorghe, *Paradigme conceptuale moderniste și postmoderniste și impactul lor asupra teologiei și misiunii Bisericii*, în vol. *Simpozionul „Modernism, postmodernism și religie”*, Constanța, mai 2005, Iași, Editura Vasiliana'98, 2005.
- POPESCU, Acad. pr. prof. univ. dr. Dumitru, „Ortodoxie și globalizare. Cultură globală și culturi particulare”, în vol. *Simpozionului „Modernism, post-modernism și religie”*, Constanța, mai 2005, Iași, Editura Vasiliana '98, 2005.
- POPESCU, Pr. conf. univ. dr. Ion, *Fenomenul personalizării în postmodernism*, în vol. *Simpozionul „Modernism, postmodernism și religie”*, Constanța, mai 2005, Iași, Editura Vasiliana'98, 2005.
- POPESCU, Pr. prof. D., *Omul fără rădăcini*, București, Editura Nemira, 2001.
- POPESCU, Preot Prof. Dr. Dumitru, *Hristos, Biserică, societate*, București, EIBMBOR, 1998.
- RAIU, Cătălin, *Ortodoxie, postcomunism și neoliberalism*, București, Editura Curtea Veche, 2012.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, „Aspecte ale secularizării și ale omului secularizat”, *Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Theologia Orthodoxa*, (2006), L-LI, nr.1, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, pp. 251-266.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, „Globalization and its effect on religion”, *Jurnalul Libertății de Conștiință*, Mihnea Costoiu, Liviu-Bogdan Ciucă, Nelu Burcea (eds.), Les Arcs, France, Iarsic, 2014, vol.1,nr.1, pp. 532-541.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, „Aspects of Biblical Philosophy on the Development of World Civilizations”, *Scientia Moralitas. International Journal of Multidisciplinary Research* 8 (2023), nr.1, pp. 62-79.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, „Aspecte filosofice privitoare la mișcarea New Age”, *Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Theologia Orthodoxa*, (2005), L, nr. 2, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, pp. 193-216.
- STAN, Emil, *Nae Ionescu și postmodernismul*, în „Viața Românească”, nr. 11 – 12, 1998.